

IQTISODIY RIVOJLANISHINING UZOQ MUDDATLI TRENDLARIDA TA'LIM DARAJASINI OSHIRISH TAHLILI

Qambarova Dilorom Yusupovna

Farg'ona davlat unoversiteti
chet tillari kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518160>

Ta'lim jamiyatda ijtimoiy dunyoqarashni rivojlantirib, odamlarning savodxonlik darajasini oshiradi, ishsizlikni kamaytirib, aholining ehtiyojmandlik darajasini kamaytirdi. Umuman hisobda, jamiyatning bilimlilik darajasi ijtimoiy taraqqiyotga asos bo'lishi, savodxonlik yuqori bo'lgan "mamlakat ishlab chiqarish, aholi bandligi borasida nisbatan kengroq imkoniyatlarga ega bo'ladi. Bunday mamlakatlarda odatda ishsizlik va ishga layoqatli aholining ish izlab boshqa davlatlarga borish darajasi past. O'qimishli odamning ma'lumotsiz odamga qaraganda ish topishi osonroq. Barcha mamlakatlarda ishsizlik darajasi har doim ma'lumoti past yoki yo'q aholi orasida yuqoridir"[1]. Shu bois mehnat bozorida ishsizlik yoki ishga yetarli maosh to'lamaslik talabgorning ma'lumoti va kasbiy layoqati bilan belgilanib, barcha ijtimoiy muammolar bilimsizlik, ta'lim saviyasining pastligi bilan izohlanadi.

Ta'lim sog'liqni saqlash, uzoq umr ko'rish, tibbiy xizmatdan foydalanish, sog'lom turmush tarzi va madaniyatida o'z ifodasini topadi. Sifatli ta'lim tibbiyotni samaradorligini shakllantirib, aholining uzoq va salomat yashashiga ta'sir ko'rsatadi. Natijada, aholining salomatlik darajasi ortib mamlakatda aholining uzoq umr kzirishi rkaklar 67, ayollarning 73 yoshdan ortishi halqaro indekslarda ijobiy ko'rsatkich sanaladi"[2]. Shu bois, ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlash jamiyatni yangi rvojanish bosqichiga olib chiqish aholi sog'lomligi bilan professional tibbiy xizmatni talab etadi.

Tarixga nazar tashlasak, mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida ta'lim iqtisodiy yuksak marralarni zabt etishda ta'lim, ilm-fanni qo'llab quvvatlash, ularga alohida e'tibor qaratish orqali erishilgan. Shu ma'noda biz tadqiqotchi M.Temirovaning "...ota-bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bo'lmish ilmu ma'rifat, ta'lim va tarbiyani inson kamolot va millat ravnaqining eng asosiy sharti va garovi, deb bilgan.

Mamlakat iqtisodiy rivojlanishining uzoq muddatli trendlarida ta'lim darajasini oshirish tahlili uzviy bog'liqlik borligi, davriy trendda ta'lim darajasining indeksleri namoyish etiladi. O'tgan asrda mustamlakachilik va talonchilik urushlari tufayli mamlakat vaqtinchalik boy bo'lishi mumkin edi. Demak, davlatga vaqtinchalik boy va iqtisodiy rivojlangan bo'lishning asosida

nafaqat tabiiy boyliklar, qishloq ho'jaligi kabi omillar bo'lsa, barqaror iqtisodiy taraqqiyotning zamirida sifatli ta'lim, ilm-fan, innovatsiyalar yotadi. Shu bois "bugungi kunda dunyo miqiyosida shafqatsiz raqobat tobora keskin tus olmoqda. Bunday murakkab sharoitda zamonaviy ilm-fan va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish bo'yicha biz ta'limda ota-onalarning ishtirokini baxtli kelajak" bilan bog'lash fikrini qo'llab quvvatlaymiz[3].

Ayrim hollarda olimlar mamlakat naqdlashgan tabiiy resurslari narxining oshishiga tayanib, "zamonaviy globallashuv va o'sib borayotgan xalqaro raqobat sharoitida xom ashyoni sotish hisobiga kelgan boylik, agar u aholining oshib boradigan bilim darajasi, egallagan bilimni iqtisodiyotga samarali yo'naltirish orqali qo'llabquvvatlanmasa, uzoqqa cho'zilmaydi, degan xulosaga kelgan[4]. Demak, ta'lim orqali jamiyatning bilimlilik darajasini oshishi ularning turmush tarziga va madaniy hayotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu hol fuqarolik jamiyati rivojida ijtimoiy taraqqiyotning kadrlar tayyorlash tizimiga ko'p jihatdan bog'liq deb hisoblaymiz.

O'zbekistonni "yangilash va modernizatsiya qilish, jamiyatimizning barcha jabhalarini erkinlashtirish, xalqimizning hayot darajasi va turmush sifatini yanada yaxshilash, mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yuksaltirish bilan bog'liq g'oyat dolzarb, kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar" uzoq yillar davomida yuzaga kelganligini olimlar tan olganlar"[6]. Shu bilan birga boshqa davlat organlari va boshqaruv idoralari faoliyatini ham modernizatsiya qilish jamiyat rivojidadagi muhim omil hisoblanadi. Muammoning ikkinchi jihati, iqtisodiy aloqalarning globallashuvi va baynalmilallashuvi jarayonida xorijiy kapital ishtirokida qo'shma korxonalar faoliyati bilan izohlash mumkin. Shu bilan birga, mamlakatlar o'rtasida yuqori darajadagi raqobat kuchayib, musobaqada uzoq muddatli va uzluksiz ta'lim dasturlarini olib borganlar yetakchilik qiladi. Bu hol yuksak malakali kadrlar tayyorlash, mehnat unumdorligini ta'minlash orqali jahon bozori talablariga javob berishni takozo etadi. Tarixiy tajriba bashariyatning taraqqiyoti "farovon yashashning imkoniyatlarini izlab topgan va ulardan samarali foydalanishga intilib kelgan. U oddiy mehnat qurollaridan foydalanishdan boshlab to bugungi kunning zamonaviy talabi darajasidagi yuqori texnologik asbob-uskunalar hamda jarayonlarni yaratish hamda ulardan o'z farovonligini ta'minlashda samarali tarzda foydalanishgacha bo'lgan murakkab davrni bosib o'tdi". Shu jarayonlarning natijasi sifatida inson ongu-shuuri rivojlanib bordi va bu ijtimoiy taraqqiyotni bugungi qiyofaga keltirdi.

Adabiyotlar:

1. Невелов А. Б. Человек: становление духовной индивидуальности (философское обоснование образовательной деятельности) // Вестник лаборатории МНОО. – 1995. – № 2. -С. 163
2. O‘zbekistonda ta’lim: talab va taklif mutanosibligi / Saidova G. – Toshkent.: O‘zbekiston. 2008. – B. 10.
7. Quronov M. Bolam baxtli bo‘lsin desangiz. –Toshkent.: Ma’naviyat. 2013. –B. 47. (-320 b.)
8. Gafarali M. S., Kasayev A.Ch. Rivojlanishning tinchlik va barqarorlik modeli – Toshkent.: O‘zbekiston. 2001. –B.113 – 151
9. Eshonkulov N. Ozodlik mas’uliyati yoki millat uyg‘oqligi// Hurriyat – Toshkent.: 2015. – 8 iyul.
10. Usmonov B. Sh., Qodirov M. K. Yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash: yutuqlar, muammolar, yechimlar // Ta’lim, fan va innovatsiya, 2016. – № 2 – B. 10

